

Peer Review Report

PEER REVIEW REPORT FOR:

Fonseca, C. E. G., Valadares, J. L., Lotta, G. S., & Brunozi, A. C. Júnior (2025). Fighting a New Enemy: How the Pandemic Changed the Role of Firefighters. *Revista de Administração Contemporânea*, 29(5), e240232. <https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2025240232.en>

HOW TO CITE THIS PEER REVIEW REPORT:

Fonseca, C. E. G., Valadares, J. L., Lotta, G. S., Brunozi, A. C., Júnior, & Braun, J., Neto. (2025). Peer review report for: Fighting a New Enemy: How the Pandemic Changed the Role of Firefighters. RAC. *Revista de Administração Contemporânea*. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.17101361>

REVIEWERS:

- Jorge Braun Neto (Universidade do Estado de Santa Catarina, Brazil)
The other reviewer did not authorize the disclosure of his/her report.

ROUND 1

Reviewer 1 report

Reviewer: Jorge Braun Neto
Date review returned: October 30, 2024
Recommendation: Minor revision

Comments to the authors

Gostaria de começar agradecendo os autores pela oportunidade de ler o trabalho.

É sempre um prazer ler sobre burocratas de nível de rua e saber que a temática está ganhando espaço no campo da Administração Pública.

O trabalho coloca como objetivo fazer a “(...) análise dos dados obtidos em uma pesquisa realizada com bombeiros de um estado brasileiro. Os resultados revelam implicações para a implementação e melhorias para o desempenho organizacional, além de oferecer um instrumento de medida multidimensional da atuação burocrática “(p. 2).

Acredito que da forma como está colocado o objetivo da conta do artigo. Contudo, questiono-me se o objetivo do trabalho não poderia ser mais pretencioso, especialmente porque uma “análise de dados em uma pesquisa” parece uma contribuição útil, porém limitada, especialmente se retomarmos os objetivos da RAC. Esta lacuna está ligada a uma lacuna maior que observo no trabalho em tela. Por mais que não possua um conhecimento aprofundado acerca de métodos de pesquisa qualitativos, compreendo que o método e as etapas me parecem adequadas para os objetivos, especialmente porque os autores dedicaram bastante espaço para a descrição das etapas que dão conta do aporte metodológico. Dito isto, tanto os argumentos teóricos quanto a análise dos dados precisam e podem ser mais bem explorados.

Um exemplo disso se dá a sessão do método, no subtópico “Preparo do instrumento de pesquisa” os autores apresentam as 4 variáveis que utilizarão no trabalho: “discricionariedade, fatores individuais, fatores institucionais” (p. 5-6). Na descrição de cada um destes fatores, os autores citam brevemente a quantidade de itens utilizados em cada um dos fatores que são apresentados no apêndice do artigo. Contudo, acredito que uma apresentação, mesmo que breve de quais são estes fatores é relevante para a compreensão da análise dos dados que segue.

Acerca da análise de dados, acredito que eles poderiam estar mais bem organizados e aprofundados. De fato, o foco principal da sessão de análise de dados no artigo em tela é a “análise de dados de uma pesquisa”. Assim as conclusões e a reconexão entre teoria e prática necessitaria trazer mais contribuições, inclusive acerca de teorização, especialmente porque os dados e a metodologia parecem consistentes. Além disso, alguns dos insights que os autores trazem não são tão obviamente contatados e não estão sustentados na teoria de forma clara, como por exemplo:

“Por fim, houve evidências significativas que permitiram confirmar H_3 , isto é, os fatores organizacionais não foram moldados. Apesar do volume e da complexidade de instruções, procedimentos e protocolos instituídos no período mais grave da doença, os resultados indicaram que as mudanças nos fatores institucionais ocorridas durante a crise não influenciaram a atuação dos bombeiros. A frequência com que atuam em mudanças rápidas no exercício de suas funções pode ter determinado a forma de lidar com o ambiente pandêmico. A análise das hipóteses revelou resultados que divergem parcialmente de pesquisas anteriores. No caso dos bombeiros, a pandemia não provocou uma mudança significativa na maneira como implementaram. O ambiente de trabalho desses profissionais é fortemente orientado por protocolos enormes, o que sugere que os profissionais podem estar mais inclinados a se adaptar a novas regras e procedimentos, sem comprometer seu desempenho (Henderson, 2014). Consequentemente, apesar das restrições institucionais substanciais durante a pandemia, elas não serviram como um catalisador para a mudança da atuação dos bombeiros, apesar das mudanças significativas que ocorreram na linha de frente (Fonseca et al., 2022) (...)” (p. 09), continuam os autores: “O resultado da pesquisa pode ser atribuído, talvez, a afiliação dos bombeiros a uma cultura organizacional com características weberianas profundas, capaz de moldar a conduta mais formal e obediente dos profissionais, sobretudo do sistema onde a hierarquia e disciplina são valorizadas e o sistema de controle é rígido. Seguir estritamente as normas é a principal prioridade das diretrizes organizacionais, onde a atuação discricionária é frequentemente vista de forma negativa (Hupe, 2013)” (p. 10).

Acredito que algumas conclusões não são tão claras. Os autores argumentam que o ambiente dos profissionais é fortemente orientado por protocolos e normas o que sugere que os profissionais podem estar mais inclinados a se adaptar a novas regras e procedimentos; na sequência afirmam que “o resultado da pesquisa pode ser talvez atribuído a afiliação dos bombeiros a uma cultura weberiana, capaz de moldar a conduta mais formal e obediente dos profissionais”. Me questiono se uma organização com cultura weberiana valorizaria um ambiente que faz com que seus servidores estejam inclinados a se adaptar a novas regras e procedimentos como proposto pelos autores. Percebo que os dados, o estado da arte e a própria teoria parecem não estar tão consonantes com essa perspectiva. Neste cenário os autores citam o trabalho de Henderson, 2014, que se de fato corroboram essa visão, precisa ser mais bem apresentado no decorrer do texto.

Acerca das considerações finais, acredito que elas estão bastante “procedimentais”. Minha sugestão é para que os autores tragam contribuições em forma de insights para enriquecer a discussões tanto da burocracia em níveis de rua quanto da atuação de bombeiros.

Muito Obrigado pela oportunidade!

Additional Questions:

- Does the manuscript contain new and significant information to justify publication?: Yes
- Does the Abstract (Summary) clearly and accurately describe the content of the article?: Yes
- Is the problem significant and concisely stated?: Yes
- Are the methods described comprehensively?: Yes
- Are the interpretations and conclusions justified by the results?: No
- Is adequate reference made to other work in the field?: No
- Is the language acceptable?: Yes
- Does the article have data and / or materials that could be made publicly available by the authors?: No

Please state any conflict(s) of interest that you have in relation to the review of this paper (state “none” if this is not applicable):

Rating:

- Interest: 2. Good
- Quality: 2. Average
- Originality: 2. Good
- Overall: 2. Good.

Reviewer 2 report

Reviewer 2 for this round chose not to disclose his/her review report.

Authors' Responses**Comments:**

Prezada Editora Chefe da Revista de Administração Contemporânea

Esperamos que essa mensagem a encontre bem. Agradecemos o retorno da revista e dos revisores que tomaram um tempo para avaliar nosso artigo. Ficamos muito satisfeitos com as recomendações e entendemos que elas reforçaram a relevância e contribuição da pesquisa.

Os autores do manuscrito ID RAC-2024-0232 entitled "Combatendo um novo inimigo: como a pandemia mudou a atuação dos bombeiros" realizaram a revisão do arquivo, seguindo as recomendações dos autores.

Estão sendo enviados 2 arquivos:

1- O primeiro é o arquivo ajustado com as recomendações no modo "Controle de Alterações" do Microsoft Word. Conferimos o arquivo aceitando todas as modificações e foram contadas 9423 palavras em 22 páginas.

2- O segundo é o arquivo com um esquema montado pelos autores para controlar as alterações e permitir a visualização dos revisores ponto a ponto do que foi ou não aceito. Adianto que todas as recomendações foram aceitas.

Esperamos com isso ter atendido aos parâmetros para a publicação do artigo na RAC. Ficamos no aguardo da

resposta e nos colocamos à disposição para outras modificações, se necessário.

Cordialmente,

Carlos Eduardo Guilarducci Fonseca,

Autor correspondente.

Comments:

Reviewer: 1

Resposta 08/01/2025 Devolutiva até 08/02/2025

Seção	Associate Editor	Revisor 1	Intervenção (sim/não/parcial e o que foi feito)
Comentários introdutórios	Considerando os comentários dos dois avaliadores sugiro revisões maiores que possam deixar mais clara a metodologia e as atividades analisadas, bem como aprofundar a análise dos dados, melhorando a coerência do artigo e a sua contribuição científica.	Minor Revision Gostaria de começar agradecendo os autores pela oportunidade de ler o trabalho. É sempre um prazer ler sobre burocratas de nível de rua e saber que a temática está ganhando espaço no campo da Administração Pública.	Agradecemos aos comentários do revisor sobre o trabalho.
Introdução		Contudo, questiono-me se o objetivo do trabalho não poderia ser mais pretencioso, especialmente porque uma “análise de dados em uma pesquisa” parece uma contribuição útil, porém limitada, especialmente se retomarmos os objetivos da RAC.	Concordamos com o comentário e ajustamos um novo objetivo. Com isso, foi necessário ajustar o problema e demais partes do texto, sem perder a coesão e o propósito do artigo. Objetivo mais pretencioso: examinar a influência da pandemia para o desempenho no trabalho dos bombeiros de um estado da região Sudeste do Brasil, considerando a discricionariedade percebida, os aspectos individuais e institucionais
Referencial teórico		tanto os argumentos teóricos quanto a análise dos dados precisam e podem ser mais bem explorados.	“Argumentos teóricos precisam e podem ser mais bem explorados”. Foram realizadas mudanças em todo o texto na tentativa de alcançar a recomendação. Esperamos que as mudanças tenham sido suficientes.
Metodologia	deixar mais clara a metodologia	acredito que uma apresentação, mesmo que breve de quais são estes fatores é relevante para a compreensão da análise dos dados que segue	A apresentação breve dos fatores foi feita. Foram apenas 3 fatores: discricionariedade percebida, aspectos individuais e institucionais. Cada um deles é formado por um número de itens, conforme descrito nos apêndices. Outras alterações foram realizadas no texto na tentativa de clarificar os conceitos e definições do artigo. “Argumentos teóricos precisam e podem ser mais bem explorados”.
Resultados e análise	deixar mais clara ... as atividades analisadas	tanto os argumentos teóricos quanto a análise dos dados precisam e podem ser mais bem explorados.	Foram realizadas mudanças em todo o texto na tentativa de alcançar a recomendação. Esperamos que as mudanças tenham sido suficientes.

continua

Seção	Associate Editor	Revisor 1	Intervenção (sim/não/parcial e o que foi feito)
	aprofundar a análise dos dados	as conclusões e a reconexão entre teoria e prática necessitaria trazer mais contribuições, inclusive acerca de teorização, especialmente porque os dados e a metodologia parecem consistentes.	Trazer mais contribuições entre a teoria e prática, inclusive acerca da teorização. Diferentes inserções foram realizadas ao longo do texto na tentativa de atender à recomendação. Esperamos que tenham sido suficientes.
		alguns dos insights que os autores trazem não são tão obviamente contatados e não estão sustentados na teoria de forma clara	Clarificar os insights ou adequá-los Readequamos todo o texto para clarificar os insights com embasamento teórico.
Considerações finais		Acredito que algumas conclusões não são tão claras.	Clarificar as conclusões Readequamos as considerações finais.
		Me questiono se uma organização com cultura weberiana valorizaria um ambiente que faz com que seus servidores estejam inclinados a se adaptar a novas regras e procedimentos como proposto pelos autores.	Cultura weberiana valoriza o cumprimento de regras: ajustar. Retiramos esse texto do artigo e ajustamos de acordo com o que foi encontrado na literatura de base.
		Percebo que os dados, o estado da arte e a própria teoria parecem não estar tão consonantes com essa perspectiva. Neste cenário os autores citam o trabalho de Henderson, 2014, que se de fato corroboram essa visão, precisa ser mais bem apresentado no decorrer do texto.	estado da arte e a própria teoria devem conversar. Estão divergentes Ajustamos de acordo com o que foi encontrado na literatura de base.
		Acerca das considerações finais, acredito que elas estão bastante “procedimentais”. Minha sugestão é para que os autores tragam contribuições em forma de insights para enriquecer a discussões tanto da burocracia dos níveis de rua quanto da atuação de bombeiros.	trazer contribuições em forma de insights para enriquecer a discussões tanto da burocracia dos níveis de rua quanto da atuação de bombeiros. Ajustamos o texto para atender à recomendação. Esperamos que tenha sido suficiente.

Referências inseridas

(Forno & Macedo, 2019)

(Adams et al., 2022; Bonelli et al., 2019; Cavalcanti et al., 2018; Hupe & Hill, 2007; Lima-Silva et al., 2020; Lotta & Santiago, 2018; Pérez-Chiqués et al., 2021; Sipos et al., 2023; Tummers, 2017)

Adams, R. M., Evans, C., Wolkin, A., & Thomas Tracy and Peek, L. (2022). Social vulnerability and disasters: development and evaluation of a CONVERGE training module for researchers and practitioners. *DISASTER PREVENTION AND MANAGEMENT*, 31(6), 13–29. <https://doi.org/10.1108/DPM-04-2021-0131>

Bonelli, F., Fernandes, A. S. A., Coêlho, D. B., & Palmeira, J. da S. (2019). Street-level bureaucrats' action in the implementation of public policies in Brazil: a proposal for expanded analysis. *Cadernos EBAPE.BR*, 17(spe), 800–816. <https://doi.org/10.1590/1679-395177561x>

Cavalcanti, S., Lotta, G. S., & Pires, R. R. C. (2018). Contribuições dos estudos sobre burocracia de nível de rua. *Burocracia e Políticas Públicas No Brasil: Interseções Analíticas*, July, 227–246. http://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/3247/1/livro_Burocracia_e_políticas_públicas_no_Brasil_-_interseções_analíticas.pdf

Forno, C. D., & Macedo, M. M. K. (2019). *Do Protocolo aos Desafios Cotidianos: a Experiência Profissional de Bombeiros*

Militares. *Psicologia: Ciência e Profissão*, 39, 1–15. <https://doi.org/10.1590/1982-3703003184306>

Hupe, P., & Hill, M. (2007). Street-level bureaucracy and public accountability. *Public Administration*, 85(2), 279–299. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2007.00650.x>

Lima-Silva, F., Sandim, T. L., Magri, G. M., & Lotta, G. (2020). O nível de rua na pandemia: a percepção de profissionais da linha de frente da assistência social sobre a implementação de políticas. *Revista de Administração Pública*, 54(5), 1458–1471. <https://doi.org/10.1590/0034-761220200529>

Lotta, G. S., & Santiago, A. (2018). Autonomia e discricionariedade: matizando conceitos-chave para o estudo da burocracia. 2017, 21–42.

Pérez-Chiqués, E., Strach, P., & Zuber, K. (2021). Competing Emergencies: A Policy Analysis of the Opioid Epidemic during COVID-19. *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice*, 23(1), 85–94. <https://doi.org/10.1080/13876988.2020.1845568>

Sipos, T., Szabo, Z., Obaid, M., & Torok, A. (2023). Disaster Risk Assessment Scheme-A Road System Survey for Budapest. *SUSTAINABILITY*, 15(8). <https://doi.org/10.3390/su15086777>

Tummers, L. (2017). The relationship between coping and job performance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 27(1), 150–162. <https://doi.org/10.1093/jopart/muw058>

Comments:

Reviewer: 2

The authors' responses to the comments of Reviewer 2 for this round were omitted from this report, since the reviewer did not authorize the disclosure of his/her report.

ROUND 2

Reviewer 1 report

Reviewer: Jorge Braun Neto

Date review returned: April 16, 2025

Recommendation: Accept

Comments to the authors

Caros autores,

Gostaria de agradecer vocês pelo notável empenho e cuidado em organizarem as revisões propostas. Este processo de retomar nosso trabalho, repensá-lo, reorganizá-lo, é por vezes mais custoso do que aquele de descrever o próprio trabalho em sua primeira versão.

Não vou me ater a sugestões de conteúdo ou de estrutura do artigo. Sinto-me satisfeito com as alterações.

Contudo, deixo a vocês a mesma sugestão que deixei nos comentários para a editora responsável. Alguns trechos passaram despercebidos no meio destas muitas correções e partes em vermelho e que carecem de uma última leitura atenta do ponto de vista de digitação/gramática. Um exemplo deles está na página 12, linha 48 "A pesquisa foi realizada por meio de uma digital aplicada": digital aqui não está claro o que seja.

Parabéns pelo trabalho e pela coragem de fazer ciência no Brasil.

Espero no futuro ler mais trabalhos de vocês!

Muito Obrigado!

Reviewer 2 report

Reviewer 2 for this round chose not to disclose his/her review report.

Authors' Responses

There was no author's response from the reviewers for this round.